

Szabad formájú épületek acél tartószerkezeteinek és héjazatainak kísérleti fejlesztése

Kutatás jelentés

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00042

1. Bevezetés: A kutatás és fejlesztési projekt célkitűzései

A projekt az építőipari technológiák azon problémakörére keres megoldást, ahol a szabadformájú homlokzatok és tetőszerkezetek esetén a sokszögekre bontott üveg és lemezes homlokzati héjazatelemek csomóponti fugái 45 foknál kisebb szögben találkoznak, vagy egy csomópontba 6 fugánál több fut be, külön megvizsgálva azon eseteket, amikor a szomszédos héjazatelemek síkja 15 foknál nagyobb szöget zár be egymással.

Jelenlegi fejlesztésünk célja, hogy ezen esetekre is biztonságos vízzárást lehessen biztosítani az Alukonstrukt Kft. által kifejlesztett mintaoltalom továbbfejlesztésével.

A fejlesztés eredményeként olyan egyedi technológiát kívánunk kidolgozni, mely kellő innovációs tartalom esetén újabb mintaoltalommal erősítené a hazai K+F szektor európai átlagtól elmaradó teljesítményét.

A projektben olyan, egyedi megoldásokat igénylő műszaki problémákra keresünk választ, amelyre még nem született biztonságos nyújtó megoldás. A kutatás révén a homlokzati héjazatelemek speciális fuga és csomóponti kialakításának problémakör megoldásával a szabadhéjú homlokzatok formáját nem korlátozza a csomópontba befutó fugák száma vagy a héjazatelemek által bezárt szög. Ehhez a következő problémákat kell megoldani: a szomszédos burkolóelemek síktörése 15 foknál nagyobb melyre jelenleg sem szabadalom, sem megbízható technológia nem áll az építészársadalom rendelkezésére. Továbbá amennyiben az egy csomópontba érkező fugák száma meghaladja a 6-ot, vagy két szomszédos fuga által bezárt szög 45 foknál kisebb esetekben nem rendelkezünk egzakt megoldásokkal. Ezen paraméterek ugyanis a tartószerkezet-csomóponti és a megfelelő vízzárást biztosító szigetelés kialakítási feladatok mellett esztétikai kihívás elé is állítják a tervezőket. Emiatt üveghéjazat esetén rendszeresek a fugáknál és a csomópontokban a beázások, ugyanakkor mind üveg, mind lemezes burkolat esetén nem megoldott a csomópontok esztétikus kialakítása. A fentiekből fakadóan az építész szakma vagy kerüli az ilyen jellegű egyedi szerkezeteket, vagy az improvizáló egyedi megoldások miatt nem tud garantált, vízzáró kialakítást felkínálni.

A fejlesztés révén tartós, biztonságos kialakítást lehetővé tevő technológiát dolgozunk ki, mely megnyitja a lehetőséget a speciális szögtartományú és fugaszámú kiképzések alkalmazása előtt.

Társaságunk a témában már végzett kutatásokat, melynek eredménye a szabadformájú üveghéjazatok témakörben született használati mintaoltalomnak (lajstromszám: 3661, címe: Eszközrendszer tetőhéjalások vízzárására – megszűnés időpontja: 2019.04.07), melynek továbbfejlesztését tervezzük a jelenlegi pályázat segítségével. A mintaoltalommal rendelkező eljárás alkalmazása az eddigi tapasztalatok szerint biztonságot ad a vízzárásra, amennyiben a csatlakozó fugák száma 6 és a fugák egymással bezárt szögei 45 és 75 fok között vannak.

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00042

2. Projektben résztvevő csoportok bemutatása

Kitűzött fejlesztési céljaink elérése érdekében 31 fő felsőfokú, elsősorban mérnöki végzettségű szellemi foglalkozású, valamint 8 fő, gyakorlott gyártó-szerelő fizikai foglalkozású kollega dolgozott a projekten. Fejlesztő csapatunk szakmai irányítását Dr. Stocker György, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Magasépítés Tanszék egyetemi docense, tanszékvezető-helyettese, a szakma egyik legnagyobb kiválósága látta el.

Dolgozóinkat a munkafolyamatok során az alábbi csoportokba osztottuk:

- Innovációs csoport: feladata döntően a megoldási alternatívák kutatása, új megoldások kidolgozása, az alapproblémát megoldó széles körű technológiák, módszerek feltárása.
- Tervező csoport: feladata az innovációs csoport által felvázolt megoldások megtervezése.
- Gyártáselőkészítő csoport: feladata a tervező csoport által készített tervek gyártmányterveinek elkészítése, konszignációk készítése, gyártás megkezdésének előkészítése.
- Tesztelő csoport: fizikai és szellemi foglalkozású dolgozókból álló alcsoportok alkotják. Feladata a gyártó és szerelő csoport által legyártott, összeállított szerkezet elvárásoknak, igénybevételeknek megfelelő irányított tesztelése, annak dokumentálása, eredmények közzlése.
- Gyártmányfejlesztő csoport: szintén fizikai és szellemi foglalkozású dolgozókból álló alcsoportokból tevődik össze. Feladata, hogy a gyártmánytervek szerint készülő szerkezeten mind a gyártás, mind a tesztelés során gyűjtött adatokat, valamint saját fejlesztési elképzeléseit visszacsatolja az innováció és tervezés csoportnak.
- Kontroll csoport: feladata a teljes minőség-ellenőrzés a tervezési fázistól egészen a megvalósításig, és a teljes K+F tevékenység dokumentálásáig.
- Gyártó és szerelő csoport: feladata a gyártmánytervek alapján a szerkezet legyártása, összeállítása.

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00042

3. Projekt keretein belül beszerzésre került bemutatása

Lángvágó:

A 3 dimenziójú megmunkálást lehetővé tevő berendezés a szabadformájú acél tartószerkezetek kialakításának nélkülözhetetlen eszköze. Segítségével a 3 dimenziós áthatások gyártása is lehetővé válik. A berendezést a gyártó és szerelő csoport használja.

1.kép: CNC által vezérelt lángvágó

Élhajlító:

A lemezes homlokzatburkolati elemek, egyedileg gyártott háttér- és zárószervezetek precíz legyártásához szükséges berendezés. Az eszköz segítségével érhető el a levágott lemezdarab végleges alakja. A berendezést a gyártó és szerelő csoport használja.

2.kép: Élhajlító gép

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00042

Lemezolló:

A lemezes homlokzatburkolati elemek, valamint a szegélylemezek pontos leszabásához szükséges berendezés. Az eszközzel a lemeztáblákból a kívánt méretű elemeket vágjuk ki. A berendezést a gyártó és szerelő csoport használja.

3.kép: Lemezolló

Hegesztőgép:

A tartószerkezetek alapanyagainak megmunkálásához, gyártáshoz, szereléshez használt ipari hegesztőgép. Kezelését a gyártó és szerelő csoport tagjai végzik.

4.kép: Hegesztőgép

4. Projekt ütemterve és részletes leírása

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00042

1. ütem: Projekt indítása, célkitűzés

A projektet projektindító értekezlettel nyitottuk, melyben meghatároztuk a projektben bemutatott elérendő célokat, meghatároztuk a csoportok részletes feladatát és időbeosztását.

Az értekezleten elhangzottakat felhasználva kutatási tervet készítettünk, mely segédletként végigkísérte a projektet az elejétől a végéig. Ebben a fázisban kezdte meg munkáját az innovációs, és tervező csoport, valamint a teljes projektet végigkísérő kontroll csoport.

Megkezdődött a fellelhető hazai - és külföldi szakirodalom felkutatása, szakmai anyagok fordítása. Az első ütemben megtörtént a kutatáshoz szükséges szoftverek, eszközök, berendezések beszerzése.

A kutatás alapját szolgáló mintaoltalom a tetőhéjalások olyan vízzárása, mely különösen a szabálytalan határoló éllel rendelkező héjelemek találkozási zónájának környezetében elhelyezett tömítő egység és azzal egyötműködő tömítővályuk egységével együttműködve teljes vízzárát biztosít.

5.kép: Eszközkészlet tetőhéjalások vízzárására - Használati mintaoltalom (3661)

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00042

2. ütem: Tartószerkezetek, konzolmegoldások, héjazati kapcsolatok alap kutatása

Projekt egyik célja, hogy a szabadformájú felületek burkolatát, tartószerkezetét és e kettőt összekapcsoló szerkezeteket egyetlen egészként vizsgáltuk és megtaláltuk azt a megoldást, mely a fent meghatározott speciális paraméterek esetén a beázásmentes, egyben esztétikus kialakítást biztosítja.

Kiemelten vizsgáltuk az Alukonstrukt Kft. által kidolgozott keresztmetszetazonos csőtoldásokra vonatkozó használati minta alkalmazhatóságát, fejlesztési lehetőségét. A meglévő használati minta egy olyan csomóponti kapcsolóegység, mely hosszúkás építőelemek, különösen csőtagok összekapcsolására alkalmas. A minta két szomszédos építőelem közé beilleszthető, rúdfelületből nem kiálló, látványában homogén megjelenést biztosító szerkezeti kapcsolatot tartalmaz, kiváltva az időjárásfüggő helyszíni hegesztést, ami által a helyszíni kivitelezési idő jelentősen csökken.

3. ütem: Héjazati kapcsolatok kutatása, kiemelten vizsgálva a csomópontok és fugák kialakítását

A második ütemben kidolgozott tartószerkezeti és héjazati kapcsolatok birtokában megkezdődött a projektben kitűzött cél gyakorlati megvalósítása is.

Üvegtetők és lemezburkolatok esetén a megoldási-fejlesztési ötletekből egyaránt egy-egy valós méretű mintadarabot készítettünk el helyi tesztelésre. Célunk olyan eltérő kialakítású mintavariánsok gyártása, mely a későbbiekben célzott statikai és környezeti vizsgálatoknak is alávethető. A harmadik ütem elsődleges célja a fugák szögproblémáinak, a csomópontok kialakításának, valamint a 15 foknál nagyobb siktörésű szomszédos elemek fugazárásainak hatékony és esztétikus megoldása.

A 45 foknál kisebb szöget bezáró rudak esetén megoldásra szorul a tartószerkezet hegesztése a nehezen hozzáférhető szelvény összemetsződéseknel. Szintén megoldandó a találkozó üveg és lemezcsatlakozások csomóponti kiképzése, annak vízzárósági problémájával. Megoldandó továbbá a hegyes szögtalálkozások miatt kirajzolódó vak csomóponti terület esztétikus kiváltása vagy esetleges eltakarása.

4. ütem: Szerkezeti megoldások statikai, környezeti megfelelésének vizsgálata

A negyedik munkafázisban az elkészült próbadarabokat helyi körülmények között szemrevételezéssel, bevonatokat jegyzőkönyvvel és a hegesztési varratokat minősített vizsgálattal készítettük el. További statikai és igénybevételi modelleket végeelem analízisnek vetettük alá, mert jelenleg nem állt rendelkezésünkre olyan külső akkreditált mérőlabor, amely ekkora méretű és bonyolultságú mintadarabokat fogadott volna a pandémia miatt kialakult helyzetben. Üveghéjazat esetén vizsgáltuk a héjazat vízzárását. Megállapítottuk, hogy már az elkészült mintadarabok hibás koncepcióból fakadóan nem rendelkeznek megfelelő vízzárással. Jelen ütemben vizsgáltuk a nyílászárók rendszerbe integrálhatóságának vizsgálatait is.

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00042

5. ütem: Prototípusok megépítése, akkreditált vizsgálata

Az ütem feladata az üveg és lemezburkolatú prototípusok legyártása és vizsgálata volt. A fázis a háttérszerkezet és héjazat gyártásával, szerkezet összeállításával kezdődött. Ezt követte az üzemben elvégezhető igénybevételi vizsgálata. A vizsgálat során nem megfelelő szerkezetek javítására, újragyártásra valamint tesztelésre került sor. Elkészítettük a szerkezet részletes műszaki leírását, tervdokumentációját a tartószerkezetre és a héjazatra, valamint a kapcsoló-szigetelő elemekre egyaránt.

6. ütem: Az eredmények értékelése, projekt zárása

A prototípus és dokumentációjának birtokában projektzáró értekezletet tartottunk, ahol kiértékeltek a kutatás-fejlesztés eredményeit, munkacsoportok munkáit. A projekt eredményéről PR anyagokat készítettünk, melyet szakmai lapokban, cégünk weboldalán, valamint színes prospektus révén építész irodák felé publikálunk a jövőben és népszerűsítjük. Amennyiben a fejlesztés mintaoltalommal felérő újdonságot eredményez, kezdeményezzük a technológia Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál történő mintaoltalmi védelmét.

6.kép: Kreatív homlokzatburkolatok és üvegtetők kiadványa

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00042

8.kép: Egyedi kialakítású csomopont

9.kép: Egyedi kialakítású váparendszer

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00042

6. Keresztmetszet azonos csőcsatlakozás

A helyszínen kialakított kapcsolatok minősége sosem egyezik meg az üzemi körülmények között készített hegesztésekkel. A helyszíni hegesztéseknek korlátjait, időigényességét és utólagos korrózióvédelmét küszöböltük ki egy olyan oldható kötéssel, amelyet üzemi körülmények között előállítható és így a helyszínen töltött idő lerövidül, valamint az előkészületek ellenőrzött körülmények között zajlanak.

Az Alukonstrukt. Kft. a kutatási periódus alatt során meghatározta az ideális keresztmetszeti vastagságot, melynek mechanikai tulajdonságai nem térnek el az az összekapcsolt elemekétől és így kellő szilárdsággal rendelkezik a kapcsolati csomópont az erőátvitel szempontjából. Így létrehoztunk egy hosszúkás építőelemet, mely keresztmetszet azonos csőtagok összekapcsolására alkalmas. Az elméleti kapcsolóelem két szomszédos építőelem közé beilleszthető, rúdfelületből nem kiálló, látványában homogén megjelenést biztosító szerkezeti kapcsolatot tartalmaz, kiváltva az időjárásfüggő helyszíni hegesztést, ami által a helyszíni kivitelezési idő jelentősen csökken. Ennek a megoldásnak a legnagyobb előnye a szerelési gyorsaság, amivel rengeteg időt, azaz pénzt lehet megtakarítani. Ez mind a szakképzett szerelői gárdánál, a ráfordított munkánál, mind az alkalmazott emelőgépek, személyemelők tekintetében jelentős megtakarítást jelent.

10.kép: Keresztmetszet azonos csőcsatlakozás elvi vázlatja Solid Edge programmal

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00042

11.kép: Keresztmetszet azonos csőcsatlakozás szelvényei

12.kép: Keresztmetszet azonos csőcsatlakozás

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00042

7. Projekt eredményének összefoglalása

A kutatás és fejlesztési projekt során olyan csomóponti megoldást találtunk, mellyel korlátozás nélkül bármilyen szabad felületű tetőszerkezetet le tudunk fedni, kiküszöbölve az előző szabadalom korlátjait, ezzel forradalmi megoldást nyújtva az építészet világának. A hatnál több fugával rendelkező és a szomszédos fugák 45 foknál kisebb szöget bezáró, valamint a 15 foknál nagyobb térszöggel rendelkező csomópontok megvalósítására irányuló kutatás sikeresnek nevezhető, mivel az elkészült mintadarab szerkezeti viselkedése az előzetes tanulmányoknak és elvárásoknak megfelel, teljesen vízzáró. Jelenleg is forgalomban lévő egyedi alumínium profilunk lett bázisul választva, csekély átalakítással, melyet üzemünkben minden további nélkül el tudunk végezni könnyűszerrel. Amennyiben az lenne a feladat, hogy egy mondatban foglaljuk össze, miben tér el ez az eddigi gondolatoktól, megoldásoktól akkor az a következő képen hangzana: minden egyes elemet egy-egy önálló tetőként kezelünk, ezek kondenzációs folyadékát pediglen egyetlen másodlagos vízvezetési vonalba, egy központi váparendszerbe gyűjtjük össze. A próbaszerelés során szerzett tapasztalatok a különböző segédanyagokkal, sablonokkal könnyű szerelhetőséget biztosítanak, a korábban oly nagy gonddal előkészített, zsirtalanítást igénylő felületek szerepe lecsökkent, a strukturális szilikon ágy minősége szignifikánsan kisebb lett, persze azt túlzás lenne állítani, hogy elhanyagolható, de a komplex tető héjazás vízzárása nem ezen múlik elsődlegesen.

A kutatás csökötésre vonatkozó része szintén sikeresnek mondható, mivel teherbírás, szerelhetőség és esztétikai szempontból, valamint gazdasági oldalról is túlszárnyalta elvárásainkat. A csökötés illeszkedő felületeinek korrózióvédelme ipari körülmények között elkészíthető, így a kivitelezés során csak az oldható csavarkötéssel kell a két szelvényfelt összeilleszteni, mivel minden más a szerelőüzemben elkészíthető. Ezek csupán körkörösön egy pára- és víztömör szigetelést, illetve másik verzióban egy hasonló kialakítással bíró fedőlemez kapnak a helyszínen történő összeállítást követően. Ezzel esztétikus, a cső keresztmetszetét tekintve homogén átmérővel oldható meg a szerelési egységek egymáshoz illesztése a sokszor zord kivitelezési körülmények közepette is. A szerelés helyszíni hegesztés ismert technológia és természetesen jól szabályozott rendben a kötés szilárdsága és minősége az üzemivel azonos, de ennek ellenére megvalósítása sokkal körülményesebb, összetettebb szakembert kíván, valamint a tűzvédelem is jelentősebb szerephez jut. Összességében egy jól szerelhető, üzemi körülmények között előállítható csövekből felépített acél szerkezettel lett gazdagabb a hazai és nemzetközi építőipar. A helyszínen felmerülő szakemberek, az elvégzendő feladatok minősége, valamint ezek átfogó költsége erősen redukálódott, az összeállítási idő felgyorsult.